

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI

Ravshanova Gulchehra Sobir qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15331926>

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida innovatsion texnologiyalarni qo'llashning ahamiyati va uning kelajakdagi istiqbollari haqida so'z boradi. Zamonaviy texnologiyalar bolalarning bilim olish jarayonini qiziqarli va samarali qilishga yordam beradi. Shuningdek, interaktiv usullar va raqamli vositalar ta'lim sifati va bolalar rivojlanishiga qanday ta'sir qilishi ko'rib chiqiladi. Maqolada innovatsion texnologiyalarni MTTda qo'llashda uchraydigan muammolar va ularni hal qilish yo'llari ham yoritiladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, innovatsion texnologiyalar, interaktiv usullar, raqamli ta'lim, bolalar rivojlanishi, ta'lim sifati, metodik yangiliklar, pedagogik texnologiyalar.

Аннотация. В данной статье рассматривается значение и перспективы внедрения инновационных технологий в дошкольных образовательных учреждениях. Современные технологии помогают сделать процесс обучения более увлекательным и эффективным для детей. Также анализируется влияние интерактивных методов и цифровых инструментов на качество образования и развитие детей. В статье рассматриваются проблемы внедрения инновационных технологий в ДОУ и предлагаются возможные решения.

Ключевые слова: дошкольное образование, инновационные технологии, интерактивные методы, цифровое обучение, развитие детей, качество образования, методические новшества, педагогические технологии.

Annotation. This article discusses the importance and future prospects of implementing innovative technologies in preschool education institutions. Modern technologies help make the learning process more engaging and effective for children. Additionally, the impact of interactive methods and digital tools on education quality and child development is examined. The article also highlights the challenges of applying innovative technologies in preschool education and suggests possible solutions.

Keywords: preschool education, innovative technologies, interactive methods, digital learning, child development, education quality, methodological innovations, pedagogical technologies.

Bugungi kunda ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarning ahamiyati ortib bormoqda. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim tizimida bolalarning rivojlanishini jadallashtirish va sifatli ta'lim berish uchun zamonaviy texnologiyalar muhim o'rin tutadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim tizimini modernizatsiya qilishga qaratilgan islohotlari natijasida maktabgacha ta'lim muassasalarida innovatsion metodlarni keng joriy etish dolzarb vazifaga aylangan. Prezidentimiz Shavkat

Mirziyoyevning "Yangi O'zbekiston strategiyasi" kitobida ta'lim tizimini isloh qilish, ilg'or texnologiyalarni joriy etish va kadrlar malakasini oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Bu esa, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ham yangi usullarni qo'llash zaruriyatini ko'rsatadi.

ASOSIY QISM

Innovatsion texnologiyalar va ularning ta'limga ta'siri. Maktabgacha ta'limda innovatsion texnologiyalar bolalarning har tomonlama rivojlanishiga xizmat qiladi. Zamonaviy metodlardan foydalanish bolalarda kreativ fikrlash, tahlil qilish va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Innovatsion texnologiyalarga quyidagilar kiradi:

- Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) – interaktiv doskalar, elektron darsliklar, ta'limiy dasturlar.
- Virtual va kengaytirilgan reallik (VR/AR) – vizual vositalar yordamida yangi bilimlarni tushunishni osonlashtirish.
- Didaktik o'yinlar va robototexnika – bolalarning qiziqishini oshirib, ta'lim jarayonini yanada qiziqarli qiladi.
- STEAM ta'lim yondashuvi – ilm-fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematikani uyg'unlashtirib, bolalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish.

Innovatsion texnologiyalarning maktabgacha ta'limdagi afzalliklari quyidagilardan iborat:

- Bolalarning bilishga bo'lgan qiziqishini oshiradi.
- Yangi bilimlarni mustahkam o'zlashtirishga yordam beradi.
- Ta'lim jarayonini samarali va o'yin tarzida olib borish imkonini beradi.

Maktabgacha ta'limda innovatsion texnologiyalarni joriy etishning dolzarb muammolari. Maktabgacha ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarni joriy etishda ayrim muammolar mavjud:

Texnik jihozlarning yetishmovchiligi – ko'plab ta'lim tashkilotlari zamonaviy texnologiyalar bilan to'liq ta'minlanmagan.

Pedagoglarning tayyorgarlik darajasi – ba'zi tarbiyachilar yangi texnologiyalar bilan ishlash bo'yicha yetarli bilim va tajribaga ega emaslar.

Ota-onalarning munosabati – ba'zi ota-onalar bolalarni texnologiyadan foydalanishga ehtiyotkorlik bilan yondashadilar.

Maktabgacha ta'limda innovatsion texnologiyalarni joriy etishning istiqbollari. Kelajakda maktabgacha ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida bolalarning yoshiga mos, qiziqarli va samarali o'quv jarayoni tashkil etish mumkin. Shu sababli, ta'lim muassasalarini zamonaviy texnik vositalar bilan jihozlash, tarbiyachilarning yangi texnologiyalar bilan ishlash bo'yicha malakasini oshirish hamda ta'lim jarayoniga axborot texnologiyalarini keng joriy etish muhim vazifalar qatoriga kiradi.

Maktabgacha ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlarni rivojlantirish uchun maxsus elektron resurslar, interaktiv o'yinlar va robototexnika elementlari asosida dars mashg'ulotlari tashkil etilishi lozim. Shuningdek, ta'lim jarayonida virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalaridan foydalanish bolalarning kuzatuvchanligini oshirib, ularning yangi bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishiga yordam beradi.

Tarbiyachilar va ota-onalar o‘rtasida samarali hamkorlikni yo‘lga qo‘yish ham innovatsion texnologiyalarni rivojlantirishning muhim omillaridan biridir. Ota-onalar bolalarining ta‘lim jarayonidagi ishtirokini qo‘llab-quvvatlashi, ularning innovatsion metodlarga bo‘lgan munosabatini ijobiy tomonga o‘zgartiradi. Shu bilan birga, tarbiyachilar uchun maxsus treninglar va seminarlar tashkil etish, ularning kasbiy mahoratini oshirish ta‘lim jarayonining sifatini yana-da yaxshilaydi.

Yangi texnologiyalarni maktabgacha ta‘limga tatbiq etish orqali ta‘lim jarayonining sifatini oshirish, bolalarning qiziqishini kuchaytirish va ularning kelajakdagi bilim olishiga mustahkam zamin yaratish mumkin. Shu boisdan, innovatsion texnologiyalarni joriy etish nafaqat dolzarb masala, balki kelajakdagi ta‘lim tizimini rivojlantirishning muhim yo‘nalishidir.

XULOSA

Maktabgacha ta‘lim tizimida innovatsion texnologiyalarni qo‘llash bolalarning bilim olish jarayonini yangi bosqichga olib chiqadi. Ushbu metodlar bolalarda qiziqish uyg‘otadi, mustaqil fikrlashga o‘rgatadi va ta‘lim samaradorligini oshiradi.

Kelajakda ta‘lim sifatini oshirish uchun MTT larni texnik jihatdan rivojlantirish, pedagoglarning malakasini oshirish va ota-onalar bilan samarali hamkorlik qilish zarur. Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan ta‘lim sohasidagi islohotlar maktabgacha ta‘lim tizimini yanada rivojlantirish uchun mustahkam poydevor yaratmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh. M. (2021). Yangi O‘zbekiston strategiyasi. Toshkent: O‘zbekiston.
2. Rajabova I. M. (2024). Maktabgacha ta‘limda innovatsion texnologiyalarni joriy etish tajribasi. Ilmiy pedagogika jurnali, 5(2), 34-38.
3. Xidirova K. (2023). Ta‘limda axborot texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati. Pedagogika va innovatsiyalar, 4(1), 12-16.
4. Ergasheva, B. (2022). TALABALARINING PEDAGOGIK MODERINIZATSIYA SHAROITIDA KASBIY TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH. Science and innovation, 1(B7), 401-405.
5. Barno, E. (2023). O‘ZBEKISTONDA MAKTABGACHA TALIM MUASSASALARINING ZAMONAVIY TIZIMI. Research Focus International Scientific Journal, 2(3), 103-105.
6. Ergasheva, B., Maxmudova, D., & Ramozonova, B. (2023). TECHNOLOGIES OF PREPARING FUTURE TEACHERS FOR PROFESSIONAL ACTIVITY ON THE BASE OF A COMPETENT APPROACH. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 2(10), 118–122.
7. SH.A.Sadikova, B.Z.Ergasheva. (2024, May 24). BO‘LAJAK TARBIYACHILARNING TA‘LIM JARAYONIDA TRANSVERSAL KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11288860>
8. B.Ergasheva. (2022). IMPROVING THE PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS IN THE CONDITIONS OF PEDAGOGICAL MODERNIZATION. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7241508>
9. Ergasheva, B. Z. qizi. (2024). TECHNOLOGY OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS BASED ON A COMPETENCE-BASED APPROACH.

GOLDEN BRAIN, 2(11), 101-105.
<https://webgoldenbrain.com/index.php/gb/article/view/275>

10. Barno Ergasheva Ziyavitdin kizi FORMATION OF TRANSVERSAL-METHODOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE EDUCATORS. (2025). International Journal of Artificial Intelligence, 5(01), 451-453. <https://www.academicpublishers.org/journals/index.php/ijai/article/view/2386>
11. Sh. A. Sadikova; Z. Z. Yakubova; B.Z. Ergasheva ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДВУЯЗЫЧНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ. (2025). НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ "AUEZOV UNIVERSITY", 1. <https://doi.org/10.54251/2522-4026.2024.4.23au>